

ESTUDOS HISTÓRICOS E EPISTEMOLÓGICOS SOBRE EVOLUÇÃO

Tanto quanto a teoria da relatividade de Albert Einstein, a teoria da seleção natural de Charles Darwin recebe uma imensa atenção, seja por parte de cientistas e filósofos, seja por parte do público em geral. Para comprovar essa afirmação, é suficiente lançar um rápido olhar pelas prateleiras das livrarias ou pelos sumários das revistas especializadas e de divulgação científica. Em parte, esse interesse causado pela teoria da evolução se deve ao fato de que ela nos permite abordar e dar sentido à história da vida, em termos gerais, e, em particular, a um dos problemas centrais da humanidade: a origem de nossa própria espécie. É praticamente certo que todo e qualquer ser humano já se questionou acerca de sua origem e de seu fim. As respostas são muitas, cobrindo um largo espectro de perspectivas, desde a ciência até a religião, passando pela filosofia e pela política. Desde o seu surgimento, a teoria da evolução de Darwin recebeu atenção e críticas, além de despertar sentimentos variados a respeito de seu valor de verdade, de sua base empírica e de sua relevância teológico-filosófica. Não há nada que nos indique que essa situação se modificará no futuro. Apesar desta sua característica, a teoria da evolução de Darwin tem pelo menos uma outra, igualmente relevante, a saber: a capacidade de integrar-se a outras áreas do conhecimento e da reflexão. Essa integração é normal e mesmo desejável, ainda que ela possa, em alguns casos, gerar mal entendidos. Em suma, como tudo aquilo que é muito usado, também com a teoria da evolução ocorrem abusos.

Ao selecionarmos os artigos para este número de *Episteme* dedicado à teoria da evolução, pretendemos reunir uma pequena, mas significativa, amostra das reflexões sobre as inter-relações que a teoria da evolução construiu desde o seu surgimento. *Grosso modo*, os trabalhos deste número pertencem aos seguintes domínios: biologia teórica, filosofia da biologia, história da ciência e filosofia da ciência. Ou ainda: quase todos eles pertencem a mais de uma área, demonstrando o forte grau de interdisciplinaridade presente no tema da evolução, o que é muito saudável.

No artigo intitulado *George John Romanes e a teoria da seleção fisiológica*, que trata de um período importante da história do darwinismo, o professor Roberto de Andrade Martins, do Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas, nos oferece uma análise do programa profissional de George John Romanes, discutindo seu papel e suas estratégias

durante a luta pelo reconhecimento e pela liderança entre os darwinistas, no final do século XIX. A análise que faz da trajetória profissional de Romanes o leva à conclusão de que este poderia ter conseguido sucesso em sua ambição de tornar-se líder do grupo darwiniano, caso seus estudos experimentais tivessem dado bons resultados e ele tivesse vivido por mais tempo.

O professor Gustavo Caponi, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, em seu artigo intitulado *Como pensam as espécies?*, discute um aspecto fundamental para a tese de Dennet de que o programa adaptacionista darwiniano é uma translação legítima da perspectiva intencional no domínio da Biologia. Trata-se do problema de qual sistema intencional seria o objeto do programa darwiniano. O professor Caponi não considera que Dennett esteja certo em sua proposta de que a natureza como um todo seria tal sistema e busca argumentar que ele seria, antes, uma população ou uma linhagem de organismos.

No artigo *Teorias e modelos em genética de populações: um exemplo do uso do método axiomático em biologia*, os professores João Carlos Marques Magalhães, do Departamento de Genética da Universidade Federal do Paraná, e Décio Krause, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, tratam algumas teorias da biologia evolutiva a partir da perspectiva do método axiomático, mostrando, em particular, como um “predicado de Suppes” para a teoria sintética da evolução pode ser desenvolvido. Com base em sua formulação, eles discutem a noção de aptidão darwiniana e buscam explorar as relações entre a teoria da seleção natural e a genética de populações.

A auto-organização e a seleção natural na origem da vida e na evolução são discutidas pelo professor Romeu Cardoso Guimarães, Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, em seu trabalho cujo título é *Auto-organização e seleção na origem da vida e na evolução*. O professor Guimarães oferece uma descrição dos seres vivos como sistemas metabólicos individualizados, dotados de memória ou informação na forma de sistemas genéticos e da própria dinâmica da rede metabólica, e uma concepção da vida como o processo de metabolizar. Com base nesta concepção da vida e dos seres vivos, ele apresenta modelos para a explicação da evolução, explorando os limites da seleção e os processos auto-organizativos.

A construção do darwinismo neural, como uma extensão metafórica da teoria da seleção natural, é discutida pela pesquisadora do Grupo de Pesquisa em História, Filosofia e Ensino de Ciências Biológicas do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, Ana Maria Rocha de Almeida, e pelo professor Charbel Niño El-Hani, do Departamento de Biologia Geral do

Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, no artigo intitulado *Darwinismo neural: uma extensão metafórica da teoria da seleção natural*. O darwinismo neural explica o funcionamento do sistema nervoso central com base em um processo de seleção populacional de grupos neuronais e compartilha uma série de características com a teoria da seleção natural. Após examinar estas características e discutir os mecanismos propostos para explicar o desenvolvimento e a dinâmica do sistema nervoso central, os autores mostram como o darwinismo neural pode ser visto como uma forma de epistemologia evolucionista.

Os professores Paulo Abrantes, do Departamento de Filosofia e do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, e Fábio Portela Lopes de Almeida, do Instituto de Educação Superior de Brasília, no artigo *Criacionismo e darwinismo confrontam-se nos tribunais... da razão e do direito*, analisam, de modo comparativo e sem fugir ao debate, a teoria darwinista da evolução e um conjunto de concepções criacionistas. Por meio desse confronto, buscam compreender, sob ponto de vista da filosofia, quais são os pressupostos presentes nos debates em torno desse tema. Em particular, são avaliados os critérios epistêmicos usados para a determinação da confiabilidade das concepções em questão. Finalmente, os autores verificam os impactos jurídicos dos embates entre criacionistas e evolucionistas na educação brasileira.

No artigo *Problemas del programa adaptacionista y su influencia en la teoría sintética*, o professor Vicente Dressino, da Faculdade de Ciências Naturais da Universidade Nacional de La Plata e do Museu de Ciências Naturais de La Plata, traz uma contribuição interessante para a compreensão do estatuto atual da teoria sintética na biologia evolutiva, ao discutir o endurecimento desta teoria e o programa adaptacionista. O professor Dressino argumenta que as suposições sobre as quais se apóia o programa adaptacionista não são testáveis e explora as implicações de resultados da biologia evolutiva do desenvolvimento (evo-devo) para a compreensão da evolução da forma biológica.

Não poderíamos terminar este editorial sem deixar de agradecer a confiança e a paciência dos autores, tendo em vista os percalços sofridos pelo projeto original de publicar um livro sobre evolução. Para que a idéia original não se perdesse, foram fundamentais a generosidade e a amizade da professora Anna Carolina Regner, que nos socorreu num momento em que já não víamos como concretizar o projeto, colocando-nos em contato com o professor Rualdo Menegat, editor da *Episteme*. Este abraçou logo a idéia de publicar esses artigos, tendo sido sua contribuição fundamental e eficiente. A ele, os nossos mais sinceros agradecimentos. Esperamos que o presente número possa contribuir

para que *Episteme* continue a desfrutar do respeito e do interesse que tem despertado na comunidade acadêmica, desde sua fundação.

Antonio Augusto Passos Videira
Charbel Niño El-Hani
Co-editores convidados